

FARG'ONA VODIY VILOYATLARI TIBBIYOT XODIMLARI FAOLIYATIDAGI YUTUQ VA KAMCHILIKLAR (2000-2010-yillar)

Mamasoliyeva Guldon Anvarbekovna

Andijon davlat universiteti

Jahon tarixi kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18495094>

Annotatsiya: Mazkur maqolada 2000–2010-yillarda Farg'ona vodiysi viloyatlarida faoliyat yuritgan tibbiyot xodimlarining ish tajribasi, kasbiy yutuqlari hamda tizimda uchragan muammolar yoritilgan. Davr mobaynida amalga oshirilgan sog'liqni saqlash islohotlari, tibbiy xizmat sifatining yaxshilanishi, kadrlar tayyorlash va qayta tayyorlash masalalari tahlil qilingan. Shu bilan birga, moddiy-texnik baza yetishmovchiligi, kadrlar taqsimotidagi muammolar va qishloq joylarda tibbiy xizmat sifati bilan bog'liq kamchiliklar ilmiy jihatdan baholangan.

Tayanch so'z va iboralar: Farg'ona vodiysi, sog'liqni saqlash tizimi, tibbiyot xodimlari, tibbiy xizmat, islohotlar, qishloq vrachlik punktlari, oilaviy poliklinika, kasbiy malaka, moddiy-texnik baza, kadrlar muammosi.

2000 – 2010-yillar O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimi uchun tub islohotlar davri bo'ldi. Ayniqsa, Farg'ona vodiysi tibbiy xizmat sifatini oshirish, aholi salomatligini muhofaza qilish, qishloq vrachlik punktlari va oilaviy poliklinikalar faoliyatini yo'lga qo'yishga katta e'tibor qaratildi. Ushbu davrda tibbiyot xodimlarining kasbiy mahorati, xizmat ko'rsatish madaniyati va moddiy-texnik ta'minotida muayyan yutuqlarga erishilgan bo'lsa-da, tizimda qator muammo va kamchiliklar ham saqlanib qoldi.

2000-yilda Namangan viloyatidagi jami tashkil etilgan QVP va SHVP soni 177 taga yetdi. QVP va SHVPlar uchun viloyat bo'yicha jami 555 ta shifokorlik lavozimlari ajratilgan bo'lib, bularning 554 tasi 509 nafar shifokorlar bilan band etilgan. O'rindoshlik koeffitsenti 1,09 ni, tashkil qilgan [1].

Farg'ona viloyatida shifokorlar bilan ta'minot har 10 ming aholiga 2002-yilda 23 nafarga to'g'ri kelgan bo'lsa, 2003-yilda 22,6 nafarni tashkil etgan. Bu holat Qo'qon, Farg'ona va Marg'ilon shaharlarida viloyat ko'rsatkichidan yuqori. Farg'ona, So'x, Toshloq, Bog'dod, Yozyovon va Oxunboboyev tumanlarida viloyat ko'rsatkichidan 2 barobar past bo'lgan.

Davolash-profilaktika mussasalaridagi mavjud shifokorlik shtatlari 8 ming 59 ta, shundan band lovozimlar 7 ming 49 tani tashkil etgan. Shifokorlik lavozimini mutaxassislar bilan ta'minoti viloyatda 87,5 foiz bo'lgani holda Toshloq, Farg'ona va Oxunboboyev tumanlarida 80 foizni tashkil qilgan.

O'rindoshlik koeffitsenti viloyat bo'yicha 1,4 foiz bo'lgani holda, bu ko'rsatkich Quvasoy, Marg'ilon shaharlarida va Farg'ona tumanida viloyat ko'rsatkichidan yuqori bo'lsa, So'x, Toshloq, Furqat, O'zbekiston, Quva, Dang'ara, Bog'dod tumanlarida viloyat ko'rsatkichiga etmagan.

Toifali shifokorlar 2 ming 618 nafar yoki umumiy shifokorlarning 41,4 foizini tashkil qilgan. Ulardan 25,7 foizi oliy, 71,0 foizi birinchi va 13,3 foizi ikkinchi toifali hisoblangan.

2004-yilda viloyat ambulatoriya-poliklinika tizimida 4 ming 654 ta shifokorlik lavozimlar bo'lib, umumiy shifokorlik lavozimlarini 58,9 foizni tashkil qilgan. Ambulatoriya poliklinika tizimida shifokorlik lavozimlarini mutaxassislar bilan ta'minlanishi 85,6 foiz, o'rindoshlik koeffitsenti esa 1,3 foizni tashkil etgan [2].

Namangan viloyatida har 10 ming aholini shifokorlar bilan ta'minlanish darajasi shahar va tumanlar kesimida tahlil qilinganda eng ko'p ta'minlanish Uchqo'rg'on tumanida bo'lgan. Eng kam ta'minlanish esa Namangan, Kosonsoy, Chortoq, Yangiqo'rg'on, Uychi, Uchqo'rg'on tumanlarida kuzatilgan [3].

QVPlardagi shifokorlik lavozimlari soni 1 ming 22 ta bo'lib, 2003-yilga nisbatan 39 taga oshgan. Shifokorlik lavozimlarining bandlik darajasi 75,8 foizni tashkil qilgan. QVPlardagi o'rindoshlik koefitsenti 1,3 foizga to'g'ri kelgan. Yil davomida QVP shifokorlari tomonidan jami 4 mln 24 mingta qabul uyushtirilgan. 2003-yilga qaraganda bu ko'rsatkich 404 mingtaga ko'paygan. Har bir band shifokor lavozimiga 1 kunlik ish hajmi 17,5 dan 18,2 ga ortgan. Uyg'a borib ko'ruv esa o'zgarmagan va 1,5 ni tashkil qilgan[4].

Bu davrda ham shifokorlarning etishmastligi tizimdagi asosiy muammolar qatorida bo'lgan. Jumladan, Farg'ona viloyatida ajratilgan 59,25 shtat birlik psixiatr narkolog shtat birliklarining faqat 45,25 shtat birlik band bo'lib, bu shtat birliklarda 33 nafar jismoniy shaxslar faoliyat yurutgan. Ajratilgan shtatlarni shifokorlar bilan to'ldirish 76,3 foizni tashkil etgan. O'rindoshlik koeffitsienti esa 1,4 foiz bo'lib, Quvasoy, Oxunboboyev, Fargona, So'x tumanlarida narkolog shifokorlar 0,5 shtat birlikda ishlagan. Ishlayotgan shifokorlarning 12 nafari tuman narkolog kabinetlarida, 18 nafari dispanser bo'limlarida, 3 nafari stasionarda faoliyat olib borgan. 33 nafar shifokorning 8 nafari malaka toifasiga ega edi. Ulardan, 1 nafari oliy, 5 nafari birinchi va ikki nafari ikkinchi toifali bo'lgan.

Malaka toifasida ishlayotgan shifokorlar viloyat narkologiya dispanseri, Qo'qon narkologiya dispanseri, Marg'ilon narkologiya dispanseri va Oltiariq tumani hisobiga to'g'ri keladi. Viloyatda bu borada malaka toifasi ko'rsatkichi pastligini asosiy sababi ishlayotgan shifokorlarning narkologiya sohasida yetarli mehnat stajiga emasligida edi.

Aholiga ko'rsatilayotgan narkologiya xizmatini yanada yaxshilash maqsadida birinchi navbatda narkologiya xizmatini malakali mutaxassis kadrlar bilan ta'minlash, ularni kasbiy mahoratini oshirish, zamonaviy diagnostika uslublari, davolash va reabilitatsiya xizmatlari ko'rsatish borasida narkologiya sohasi rivojlangan davlatlarga malaka oshirish kurslariga yuborish lozim. Shuningdek, Narkologiya muassasalari shtat birliklariga shifokor psixolog, psixoterapevt, ijtimoiy ishchi shtat birliklarini kiritish maqsadga muvofiq edi.

2004-yil Farg'ona viloyatning 2 mln 818 ming 455 nafar aholisiga 14 ta kattalar, 3 ta bolalar stomatologiya poliklinikalarida va 232 ta stomatologik xonalarda jami 524 nafar shifokorlar tomonidan malakali stomatologik xizmat ko'rsatildi. Stomatologlardan 63 nafari oliy, 279 nafari birinchi va 4 nafari ikkinchi toifaga ega bo'lgan. Viloyat bo'yicha shifokor ortoped stomatologlarning 70,25 shtat birligi mavjud bo'lib, ulardan 66,75 ta lavozimlar band qilingan. Tish texniklari shtatlari 148,5 ta, shundan band lavozim lavozimlar 143,0 tani tashkil etgan. 2004-yilda viloyatda 66 nafar teri-tanosil kasalliklari bo'yicha mutaxassis shifokorlar aholiga xizmat qilgan. Ularning 7 nafari oliy, 36 nafari birinchi va 1 nafari ikkinchi toifaga ega bo'lgan.

Shifokorlar bilan ta'minot har 10 ming aholiga 2004-yilda 21,9 ni tashkil qilgan bo'lsa, 2005-yilda 21,6 nafarga to'g'ri kelgan. Qo'qon, Marg'ilon va Farg'ona shaharlarida o'rtacha 28,6 nafar bo'lib viloyat ko'rsatkichidan yuqori. Farg'ona, So'x, Toshloq, Yozyovon va Bog'dod tumanlarida esa o'rtacha 10,6 nafarni tashkil etib viloyat ko'rsatkichidan 2 barobar kam bo'lgan.

2005-yil holatiga Farg‘ona viloyatida 94 ta shifoxona, 423 ta ambulotoriya-poliklinika muassasalari, 20 ta DSENM, 19 ta tez tibbiy yordam bo‘limlari, 190 ta feldsher-akusherlik punktlari (bundan keyin – FAP), 20 ta dezstansiyalar tarkibida 6 ming 185 nafar shifokor, 32 ming 119 nafar o‘rta tibbiyot xodimlari va boshqa xodimlar tibbiy xizmat ko‘rsatgan[5].

Bu davrda 3 ming 176 nafar toifali shifokorlar faoliyat yuritgan bo‘lib, umumiy shifokorlarning 51,4 foizni tashkil qilgan. Mazkur ko‘rsatkich 2004-yilga nisbatan 3,1 foizga ortgan.

Toifali shifokorlardan 991 nafari oliy, 2 ming 123 nafari birinchi va 62 nafari ikkinchi toifalilarni tashkil qilgan. Toifali shifokorlar salmog‘i O‘zbekiston, Oltiariq, Qo‘qon, Dang‘ara va Furqat tumanlarida 61,9 foizga to‘g‘ri kelib, viloyat o‘rtacha ko‘rsatkichidan yuqori bo‘lsa, bu ko‘rsatkich So‘x, Rishton, Oxunboboyev va Yozyovon tumanlarida 32,0 foiz bo‘lib viloyat ko‘rsatkichiga etmagan.

Viloyatdagi mavjud tibbiyot muassasalarida esa ushbu ko‘rsatkich o‘tgan yilning mos davridagi 12,7 foizdan 2005-yil 18,7 foizga ko‘tarilgan bo‘lsa-da viloyat ko‘rsatkichidan qariyb 2 barobar past bo‘lgan.

Tadqiq etilayotgan davrda Farg‘ona viloyatida Davolash-profilaktika muassasalaridagi mavjud shifokorlik o‘rinlari 7 ming 965 nafar, shundan, band lavozimlar 6 ming 985 nafarni tashkil etgan. Shifokor lavozimlarining mutaxassislar bilan ta‘minoti viloyatda 87,7 foiz bo‘lgani holda, Quvasoy shahri, Toshloq, So‘x, Farg‘ona va Oxunboboyev tumanlarida viloyat ko‘rsatkichidan past edi.

O‘rindoshlik koeffitsienti esa viloyat bo‘yicha 1,4 ni tashkil etgan. Bu ko‘rsatkich, Quvasoy, Marg‘ilon va Farg‘ona shaharlari, Farg‘ona hamda Yozyovon tumanlarida viloyat ko‘rsatkichidan yuqori bo‘lsa, Bog‘dod, Buvayda, Toshloq, O‘zbekiston, Uchko‘prik, Furqat, Dang‘ara tumanlarida viloyat darajasidan past edi.

Ambulatoriya poliklinika tizimida shifokorlik lavozimlarini mutaxassislar bilan ta‘minlanishi 85,5 foiz bo‘lgan holda o‘rindoshlik koeffitsienti 1,3 foizga to‘g‘ri kelgan[6].

2005-yilda Namangan viloyatidagi 223 ta QVPlarda jami 668 nafar shifokorlar, shundan 106 nafar terapevt, 104 nafar pediatr, 66 nafar akusher-ginekolog va 75 nafar stomatolog hamda 317 nafar umumiy amaliyot vrachi faoliyat ko‘rsatgan[7].

Farg‘ona viloyatida 2009-yilda davolash-profilaktika muassasalaridagi mavjud shifokorlik o‘rinlari 7 ming 941,25 ta bo‘lib, shundan band lavozimlar 7 ming 310,25 ta edi. Viloyat bo‘yicha har 10 ming aholiga shifokor lavozimlari bilan ta‘minot 25,8 nafarga kamaygan. Bu ko‘rsatkich So‘x, Bog‘dod, Toshloq, Yozyovon, Oltiariq, Oxunboboyev, Dang‘ara, Uchko‘prik, Buvayda, O‘zbekiston, Quva, Beshariq, Farg‘ona, Rishton va Furqat tumanida viloyat ko‘rsatkichidan ancha kam bo‘lgan.

Shifokor lavozimlarini mutaxassislar bilan ta‘minoti viloyatda 92,1 foiz bo‘lgani holda, Quvasoy, Farg‘ona shaharlari, Farg‘ona, Yozyovon, Oxunboboyev va So‘x tumanida viloyat ko‘rsatkichiga yetmagan. O‘rindoshlik koeffitsienti viloyat bo‘yicha 1,5 bo‘lgani holda, bu Marg‘ilon va Farg‘ona shaharlari, Farg‘ona, Toshloq, Yozyovon, Quvasoy, So‘x hamda Oxunboboyev tumanlarida viloyat ko‘rsatkichidan yuqori edi. Yil davomida viloyat davolash-profilaktika muassasalariga jami 163 nafar tibbiyot institutlarini tamomlagan bakalavr, umumiy amaliyot shifokorlari ishga qabul qilingan.

Davolash-profilaktika muassasalarini, birinchi navbatda QVPlarning kadrlar bilan ta‘minotini yaxshilash maqsadida tibbiyot oliy ta‘lim muassasalari bitiruvchilari to‘g‘risida

shahar va tumanlar kesimida ma'lumotlar bazasiga asoslangan holda yosh mutaxassislarni QVPlariga jalb qilish, tuman markaziy poliklinikalarida ishlovchi shifokorlarni QVPlarga o'rindoshlik asosida ishga qabul qilish choralari ko'rilgan. Buning natijasida QVPlardagi shifokorlar ta'minoti viloyat bo'yicha 2009-yil boshidagi 79,9 foizdan, yil yakuniga kelib 94,3 foizga, shu jumladan, ta'minot eng past bo'lgan, So'x, Toshloq, Farg'ona va Yozyovon tumanlarida o'rtacha 25-30 foizga ko'tarilgan.

Barcha davolash-profilaktika muassasalarida tor doiradagi mutaxassislariga bo'lgan ehtiyojlar tahlil qilinib, klinik ordinatura va magistraturani tamomlagan 61 nafar tor doiradagi mutaxassislar ishga qabul qilingan. 2009-yil davomida Farg'ona viloyatida 62 nafar shifokor ixtisoslikdan o'tib, malaka mutaxassisligini egallab, faoliyatini davom ettirgan[8].

Farg'ona viloyatida 2010-yilda 6 ming 405 nafar shifokorlar faoliyat ko'rsatgan. Shifokorlar bilan ta'minot har 10 ming nafar aholiga 20,6 nafarni tashkil etgan. Tahlillar natijasi shuni ko'rsatadiki, viloyatda oxirgi yillar davomida shifokorlar soni kamayib borgan, lekin 2010-yil yakuniga ko'ra kamayish to'xtagan. Shifokorlar bilan ta'minot har 10 ming aholiga Qo'qon va Marg'ilon shaharlida o'rtacha 27,9 nafar bo'lib viloyat ko'rsatkichidan yuqori. Farg'ona, So'x, Toshloq, Bog'dod, Qo'shtepa va Yozyovon tumanlarida esa shifokorlar bilan ta'minot o'rtacha 10,4 nafar bo'lib viloyat ko'rsatkichidan 2 barobar past edi.

Davolash-profilaktika muassasalaridagi mavjud shifokorlik shtatlari 7 ming 947,75 ta bo'lib, shundan 7 ming 308,0 ta lavozimlar band edi. Viloyat bo'yicha har 10 ming aholiga shifokor lavozimlari bilan ta'minot o'tgan yolning mos davriga nisbatan 0,2 foizga kamaygan.

Shifokor lavozimlarini mutaxassislar bilan ta'minoti viloyatda 92,0 foiz bo'lgani holda Farg'ona va Quvasoy shaharlari, Qo'shtepa, So'x, Farg'ona hamda Yozyovon tumanlarida o'rtacha 81,6 foizni tashkil qildi holos. O'rindoshlik koeffitsenti viloyat bo'yicha 1,5 foiz bo'lgani holda, bu ko'rsatkich Farg'ona shahar, Toshloq, Farg'ona, Quvasoy, Qo'shtepa, Rishton va Oltiariq tumanlarida 1,8 foizga to'g'ri kelib, viloyat ko'rsatkichidan yuqori edi.

Viloyatda faoliyat ko'rsatayotgan QVPlarning shifokorlar bilan ta'minoti tahlil qilinganda quyidagilarni ko'rish mumkin. 2010-yilda QVPlaridagi mavjud shifokorlik shtatlari 1 ming 437,5 ta bo'lib, shundan 1 ming 246 tasi band qilingan. Shifokor lavozimlarini mutaxassislar bilan ta'minoti viloyatda 86,7 foiz bo'lgani holda, Yozyovon, Farg'ona tumanlari va Quvasoy shahrida o'rtacha 56,8 foizni tashkil qildi holos.

Viloyatdagi QVPlarida o'rindoshlik koeffitsenti 1,4 bo'lgani holda Farg'ona, So'x va Toshloq tumanlarida 1,8 bo'lib viloyat ko'rsatkichidan yuqori. Furqat, Uchko'prik, O'zbekiston, Quva tumanlarida 1,2, bo'lib viloyat ko'rsatkichidan anchagina pastdir[9].

Davolash-profilaktika muassasalarini, birinchi navbatda QVPlarining kadrlar bilan ta'minotini yaxshilash maqsadida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilari to'g'risida shahar va tumanlar kesimida ma'lumotlar bazasiga asoslangan holda yosh mutaxassislarni QVPlariga jalb qilish, tuman markaziy poliklinikalarida ishlovchi shifokorlarni QVPlarga o'rindoshlik asosida ishga qabul qilish, choralari ko'rildi. Buning natijasida QVPlardagi shifokorlar shtatlarining bandligi viloyat bo'yicha 2009-yil boshida 79,9 foizdan, 2010-yilda 86,7 foizga ortgan bo'lsa-da, bu ko'rsatkich Farg'ona va Yozyovon tumanlarida o'rtacha 56,8 foizni tashkil etdi.

2010-yil davomida barcha ambulatoriya-poliklinika muassasalarida 28 mln 696 ming 702 ta shifokorlarga qatnov qabul qilindi. Har bir aholini shifokorga qatnovi 9,3 ni tashkil etdi. Umumiy qabuldan profilaktik maqsadlarda qilingan qabullar 57,4, foizga to'g'ri keldi.

Har bir band shifokor lavozimiga bir kunlik ish hajmi 26,0 ni tashkil qildi. Ushbu ko'rsatkich Quvasoy shahri, Oltiariq, O'zbekiston, Yozyovon, Farg'ona va Dang'ara tumanlarida o'rtacha 33,1 bo'lib viloyat ko'rsatkichidan yuqori. Farg'ona, Marg'ilon va Qo'qon shaharlari So'x, Rishton, Qo'shtepa, Buvayda, Bog'dod hamda Furqat tumanlarida o'rtacha 23,0 bo'lib viloyat ko'rsatkichidan ancha past edi. Uyga borib ko'ruv har bir band shifokor lavozimiga bir kunda 1,4 ni tashkil qilib o'tgan yilga nisbatan 0,2 ga ko'paygan.

QVPlaridagi shifokorlik lavozimlari soni 1 ming 437,5 tani tashkil qilib, 2009-yilga nisbatan 18,0 taga ko'paygan. Shifokorlik lavozimlarining bandlik darajasi 86,7 foizni tashkil qildi. QVPlardagi o'rindoshlik koefitsenti 1,4 ni tashkil qilgan. Yil davomida QVP shifokorlari tomonidan jami 7 mln 22 mingta qabul uyushtirilib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 902 mingtaga ko'paygan. Har bir band shifokor lavozimiga 1 kunlik ish hajmi o'rtacha 2,2 soatga ko'paygan. Uyga borib ko'ruv esa 0,5 martaga ortgan[10].

Namangan viloyatida 12 ming 18 ta o'rin joyga mo'ljallangan 61 ta shifoxona, umumiy quvvati bir smenada 28 ming 400 ta qatnovga mo'ljallangan 332 ta ambulator poliklinika muassasalari, jumladan, 222 ta QVP, 9 ta Shahar vrachlik punktlari (bundan keyin – SHVP) faoliyat ko'rsatgan. Ambulator muassasalarning o'rin joy quvvati har 10 ming aholiga 127,7 ni tashkil qiladi.

Boshqarma tizimidagi doimiy o'rinlarda 2008-yil davomida jami 417 ming 279 nafar bemor davolanib chiqib ketgan bo'lib, ular tomonidan shifoxonalarda 3 mln 588 ming 599 o'rin kun o'tkazilgan.

Har 10 ming aholiga statsionar o'rinlari bilan ta'minlanish viloyat bo'yicha 54,0 ta o'rin joyni tashkil qilgan. Bu ko'rsatkich Mingbuloq tumanida yuqori, To'raqo'rg'on va Namangan tumanlarida viloyat darajasidan kam bo'lgan.

RSHTYOIM Namangan filialida pediatriya o'rinlari 253 kun, ginekologiya o'rinlari 270 kun, qon-tomir jarrohligi 200 kun, toksikologiya o'rinlari 150 kun, xirurgik rehabilitatsiya 205 kun, kambustologiya o'rinlari 173 kun ishlagan.

Viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazida yiringli jarrohlik o'rinlari 168 kun, kardioxirurgiya o'rinlari 195 kun, gematologiya o'rinlari 183 kun faoliyat ko'rsatgan. Viloyat bolalar ko'p tarmoqli markazida yiringli jarrohlik o'rinlari 510 kun, gematologiya o'rinlari 350 kun, pulmonologiya o'rinlari 395 kun faoliyat ko'rsatgani holda, ortopediya o'rinlari 263 kun, jarrohlik o'rinlari 230 kun, allergologiya o'rinlari 286,7 kun nevrologiya o'rinlari 274 kun ishlagan holos.

Viloyat ruxiy kasalliklar shifoxonasida kattalar o'rinlari 366 kun ishlagani holda 40 ta bolalar o'rinlari 262 kun faoliyat ko'rsatgan. Urush va mehnat faxriylari shifoxonasidagi 50 o'rin yil davomida 226 kun faoliyat ko'rsatgan holos.

Respublika akusherlik ginekologiya ilmiy amaliy markazi (bundan keyin – RAGIAM) viloyat filialida ginekologiya o'rinlari 430 kun faoliyat ko'rsatgani holda, patologiya 296 va abort o'rinlarining 230 kun ishlagan[11].

Viloyat teri tanosil kasalliklari dispanserida kattalar o'rinlari 230 kun faoliyat ko'rsatgani holda bolalar o'rinlari 363 kun ishlagan. Namangan shahar tibbiyot birlashmasining terapiya o'rinlari 258 kun, LOR o'rinlari 269 kun, ginekologiya o'rinlari 174 kun, jarrohlik o'rinlari 189 kun, xomiladorlar patologiyasi 100 kun, 2-shahar shifoxonasi 275 kun, 1-shahar shifoxonasining tug'ruq o'rinlari 154 kun ishlagan bo'lsa, 4-bolalar shifoxonasida terapiya

o‘rinlari 620 kun faoliyat ko‘rsatgan. Mingbuloq TTB kardiologiya o‘rinlari 458 kun, gastroenterologiya o‘rinlari 407 kun, nevrologiya o‘rinlari 428 kun faoliyat ko‘rsatgan.

Kosonsoy tumanida jami o‘rinlar 330 kun faoliyat ko‘rsatgani holda xirurgik profildagi o‘rinlar (bolalar xirurgiyasi, travmatologiya kattalar va bolalar) 400 kundan faoliyat ko‘rsatgan.

Namangan tumanida travmatologiya o‘rinlari 489 kun band bo‘lgani holda terapiya 281 kun, nevrologiya 276 kun, ginekologiya 221 kun ishlashi o‘rinlar fondi yil davomida qayta taqsimot qilinmaganini ko‘rsatadi.

Chortoq tumanida jami o‘rinlar 313,4 kun faoliyat ko‘rsatgani holda bolalar yuqumli kasalliklar bo‘limi 237,3 kun, kattalar yuqumli kasallilar bo‘limi 288,0 kun faoliyat ko‘rsatgan.

Yangiqo‘rg‘on tumanida jami o‘rinlar 301,9 kun faoliyat ko‘rsatgani holda kattalar yuqumli kasalliklar bo‘limi 205,0 kun, kattalar jarrohlik bo‘limi 256,7 kun, bolalar jarrohlik bo‘limi 120,0 kun, urologiya bo‘limi 200,0 kun faoliyat ko‘rsatishi viloyatdagi sog‘liqni saqlash muassaslari fondidan foydalanishni yil davomida tahlil qilib borilmaganligini va to‘g‘ri foydalanilmaganligini ko‘rsatadi.

Viloyat sog‘liqni saqlash boshqarmasi tizimidagi davolash-profilaktika muassasalarining 2009 – 2010-yillardagi faoliyati O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 700-sonli hamda 3923-sonli “O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash tizimini isloh qilishni yanada chuqurlashtirish Davlat dasturi to‘g‘risida”gi Farmonlari asosida islohotlarni chuqurlashtirishga qaratildi [12].

Xulosa qilib aytganda, 2000 – 2010-yillarda vodiy viloyatlari tibbiyot xodimlari faoliyatida sezilarli ijobiy o‘zgarishlar kuzatildi. Jumladan, birlamchi tibbiy yordam tizimi shakllantirildi, aholiga yaqin tibbiy xizmat ko‘rsatish imkoniyatlari kengaydi va tibbiyot xodimlarining kasbiy salohiyati oshdi. Biroq, shu bilan birga, soha rivojiga to‘sqinlik qilgan omillar – moddiy-texnik ta‘minotning yetarli emasligi, tajribali mutaxassislarining qishloq joylarda yetishmasligi hamda ish sharoitlarining cheklanganligi kabi kamchiliklar mavjud bo‘ldi. Ushbu muammolarni bartaraf etish keyingi yillarda sog‘liqni saqlash tizimini yanada takomillashtirish uchun muhim asos bo‘lib xizmat qildi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abduxalimov A.A. Farg‘ona vodiysi sog‘liqni saqlash tizimidagi modernizatsiya jarayonlari tarixi (1991–2023-yillar). Монография. Тошкент:, “Nurafshon business” – 2024. – B. 115.
2. Farg‘ona viloyati Sog‘liqni saqlash boshqarmasi joriy arxivi.
3. Namangan VDA, 908-fond, 1-ro‘yxat, 641-yig‘majild, 94-varaq.
4. Farg‘ona viloyati Sog‘liqni saqlash boshqarmasi joriy arxivi.
5. Farg‘ona viloyati Sog‘liqni saqlash boshqarmasi joriy arxivi.
6. Farg‘ona viloyati Sog‘liqni saqlash boshqarmasi joriy arxivi.
7. Namangan VDA, 908-fond, 1-ro‘yxat, 743-yig‘majild, 18-varaq.
8. Farg‘ona viloyati Sog‘liqni saqlash boshqarmasi joriy arxivi.
9. Farg‘ona viloyati Sog‘liqni saqlash boshqarmasi joriy arxivi.
10. Farg‘ona viloyati Sog‘liqni saqlash boshqarmasi joriy arxivi.
11. Namangan viloyati Sog‘liqni saqlash boshqarmasi joriy arxivi.
12. Namangan viloyati Sog‘liqni saqlash boshqarmasi joriy arxivi.